

ACIDENTE DE TRABALHO: UM COMPARATIVO DA VISÃO DE FUNCIONÁRIOS E EX-FUNCIONÁRIOS DE UMA GRANDE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SÃO SEBASTIÃO LITORAL NORTE, SP

Wandyelle Ferreira dos Santos

Leonardo de Oliveira Nunes

Tatiana Martins Alméri

Fatec, Rua Ítalo nascimento, 366, Brasil wandy0214@gmail.com

Resumo: O tema tratado nesse estudo é o acidente de trabalho e seus adjacentes, ou seja, como são os procedimentos de uma empresa quando ocorre algum acidente de trabalho, quais acidentes são considerados acidente de trabalho e os direitos do trabalhador quando é acidentado. O objetivo desse trabalho é fazer um levantamento em busca de identificar se uma empresa do ramo da construção civil localizada em São Sebastião Litoral Norte SP tem consciência da importância desse tema e se busca diminuir o número de acidentes causados, deixando evidente a importância de falar/estudar sobre o assunto. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica e estudo de caso com entrevista feita a alguns colaboradores de uma empresa com alto índice de acidentes. Conclui-se, com a realização desse estudo, que as empresas devem dar uma importância maior a esse assunto, pois com a pesquisa realizada podemos notar que muitos dos acidentes citados poderiam ter sido evitados se tivessem uma atenção maior por parte dos trabalhadores ou uma supervisão maior por parte da empresa, se forem tomadas todas as precauções necessárias e conscientizar os colaboradores da importância desse tema esses acidentes podem ser diminuídos ou até evitados.

Palavras-chave: Acidente de Trabalho, Indenização, Trabalhador

Abstract: *The subject treated in this study is the work accident and its adjacent ones, that is, how are the procedures of a company when an accident at work occurs, what accidents are considered to be an accident at work and the rights of the worker when it is injured. The objective of this work is to make a survey in order to identify if a construction company located in São Sebastião Litoral Norte SP is aware of the importance of this theme and seeks to reduce the number of accidents caused, making evident the importance of speaking / study about it. The methodology used was a bibliographic research and a case study with an interview with some employees of a company with a high accident rate. It is concluded, with the accomplishment of this study, that the companies should give a greater importance to this subject, since with the realized research we can note that many of the mentioned accidents could have been avoided if they had a greater attention on the part of the workers or a supervision. If all the necessary precautions are taken and the employees are aware of the importance of this issue, these accidents can be reduced or even avoided.*

Keywords: Work Accident, Indemnity, Worker

1. INTRODUÇÃO

O tema da presente pesquisa se fundamenta em: Acidente de trabalho, doença ocupacional, efeitos do acidente de trabalho, pagamentos de indenizações e estatísticas.

O principal objetivo do estudo é avaliar a segurança em uma empresa com alto índice de acidente de trabalho e se estão realizando os procedimentos adequados quando ocorre algum acidente de trabalho.

É muito importante falar/estudar sobre o tema e o que pode ser feito para que esses acidentes sejam diminuídos.

A metodologia usada foi a entrevista com alguns colaboradores que trabalham ou trabalharam em uma empresa de grande porte localizada em São Sebastião com alto índice de acidentes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ACIDENTE DE TRABALHO

Macedo (2012) explica que acidente de trabalho é um ato que ocorre com o trabalhador na empresa ou em função dela, ocasionando a morte ou perda da capacidade de trabalho.

De acordo com o artigo 19 da lei 8.213, publicado em 24 de julho de 1.991. 'Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente.' Essa lesão pode provocar a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, podendo ser caracterizada apenas pela redução da função de determinado órgão ou segmento do organismo, como os membros, por exemplo. (MACEDO, 2012, P.117)

Também pode ser considerado acidente de trabalho, aquele que ocorre durante o trajeto da casa até o local de trabalho. Algumas doenças adquiridas no local de trabalho, como por exemplo lesão por esforços repetitivos, também são consideradas acidente de trabalho. Acidentes ocorridos por sabotagens dos colegas de trabalho, como armadilhas feitas pelos mesmos ou até agressões físicas também são consideradas acidente de trabalho. (MACEDO, 2012)

Lemos (2011) cita que segundo a lei atual do art. 6º/nº3 da lei nº100/97, local de trabalho “é todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deve dirigir-se em virtude de seu trabalho e em que esteja, direta ou indiretamente, sujeito ao controle do empregador”, está fórmula é decorrente da teoria da autoridade, essa autoridade não é exercida apenas quando o trabalhador está no seu horário de trabalho, mas também quando se encontram nos vestiários, lavabos, refeitórios e nas dependências utilizadas para repouso, se o trabalhador sofrer um acidente nessas localizações também é considerado como acidente de trabalho.

Segundo Lemos (2011) se entende como local de trabalho o lugar onde o trabalhador desenvolve suas atividades, todo e qualquer lugar que o trabalhador necessite ir para realização da sua atividade, desde que tenha direta ou indiretamente o controle do empregado.

Quando o acidente ocorre fora do local físico da empresa e fora do horário habitual de trabalho, quando por exemplo o funcionário tem que fazer uma viagem a favor da empresa e algum acidente lhe acontece também e considerado acidente de trabalho, porém só é considerado acidente de trabalho se os gastos da viagem forem pagos pela empresa. (TORTORELLO, 2014)

Macedo (2012) explica que existem três tipos de acidentes, aqueles que ocorrem no local de trabalho, os que ocorrem durante o trajeto, tanto na ida como na volta e aquelas doenças adquiridas na empresa

dependendo da função exercida.

Macedo (2012, p.117) declara que: “Dados governamentais relatam que os acidentes típicos correspondem a aproximadamente 84% da totalidade dos acidentes de trabalho, ficando os acidentes de trajeto e as doenças do trabalho perfazendo os 16% restantes”.

Quem analisa o acidente para verificar se é ou não um acidente de trabalho é o médico perito, ele vai examinar o trabalhador e depois tomar a decisão se ele pode ou não voltar a trabalhar. No caso do paciente ser afastado o perito que determina se esse afastamento será temporário ou definitivo. (MACEDO, 2012)

Segundo Macedo (2012) a obrigação da empresa nesses casos é de fazer a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) até o primeiro dia útil após o acidente. Esse processo tem que ser feito independente se o trabalhador foi ou não afastado do trabalho. Em casos de óbito o contato com a CAT tem que ser imediato, o não cumprimento dessa regra pode gerar multa para o empregador.

Se o empregado for afastado por motivo de auxílio-doença de natureza acidentária implica o depósito do FGTS e o funcionário tem a garantia de 12 meses de estabilidade no emprego após a alta médica independente da concessão de auxílio-acidente. (MONTEIRO; BERTAGNI, 2016)

Macedo (2012) explica que o trabalhador acidentado tem um benefício pago pelo Ministério da previdência Social chamado de auxílio-acidente, esse benefício é concedido ao trabalhador que tenha ficado com sequelas do acidente que o impossibilite de exercer suas funções.

Macedo (2012, p.118) relata que:

Apenas o trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial têm direito a esse tipo de benefício. Ele não pode ser fornecido aos empregados domésticos, aos contribuintes individuais ou autônomos e aos contribuintes facultativos.

De acordo com Macedo (2012) o auxílio-acidente só é entregue ao trabalhador que estava recebendo o auxílio doença, que é um auxílio pago aos trabalhadores impossibilitados de trabalhar em um período superior a 15 dias. Ele explica que os primeiros 15 dias é pago pelo empregador, depois desse período ele passa a ser pago pelo Ministério da Previdência que é responsável pelo pagamento desse benefício, caso o trabalhador mesmo estando doente, seja capaz de exercer suas funções esse auxílio não é aprovado, o auxílio-acidente apenas será iniciado quando o auxílio-doença deixar de ser fornecido.

Ainda citado por Macedo (2012) o auxílio-acidente deverá ser interrompido assim que o trabalhador se recuperar e assim poder voltar ao trabalho ou se isso não for possível devido alguma sequela maior como invalidez por exemplo, então poderá ser solicitado a aposentadoria por invalidez que entrará no lugar do auxílio-acidente.

Algumas atitudes simples podem ser feitas para a redução dos números de acidentes como, por exemplo, a empresa pode fornecer para todos os seus funcionários os equipamentos de proteção individual (EPI) e seus funcionários terem a consciência de usa-los adequadamente, essa é uma medida simples, mas que pode evitar vários acidentes. (MACEDO, 2012)

2.2 DOENÇA OCUPACIONAL

De acordo com Cairo Júnior (2012) as doenças ocupacionais têm origem no trabalho executado em atividades específicas, as doenças profissionais também são qualificadas como tecnopatias ou doenças profissionais típicas, específica de determinada função.

Exemplos clássicos de doenças profissionais são a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), que acomete as telefonistas e a Lesão por Esforço repetitivo (LER), batizada recentemente por Doenças Osteomusculares Relacionadas com o Trabalho (DORT), verificada nos digitadores. (CAIRO JÚNIOR, 2002, p.52)

Segundo Cairo Júnior (2002) as doenças do trabalho não têm relação concreta com uma função ou profissão específica. O autor cita que ela surge ou é revelada quando o trabalhador presta seus serviços em situações especiais e desfavoráveis à sua saúde.

Cairo Júnior (2002, p.51) relata que: “A Lei nº 6.367 de 19-10-76 não fazia distinção entre doença profissional e doença do trabalho”.

Na Lei nº 8.213/91 em seu art.20 incisos I e II, faz menção à doença profissional e doença do trabalho, compreendendo a primeira como sendo formada ou estimulada pela execução do trabalho característico de determinada função, enquanto a segunda seria a doença obtida ou provocada em função de condições especiais em que suas atividades são realizadas e com ela se relacionam diretamente. (MONTEIRO; BERTAGNI, 2016)

2.3 EFEITOS DO ACIDENTE DE TRABALHO

A preocupação com a segurança e saúde dos colaboradores não está limitada ao universo de ação deste ator social, porque o acidente de trabalho causa reação não só no setor da relação empregatícia, mas também em toda a sociedade. O autor relata que o estado sendo o administrador dos recursos destinados ao pagamento de indenizações, quanto maior for o número de acidentes, maior será o choque no fundo responsável pelo pagamento dos benefícios acidentários, sem levar em consideração os efeitos negativos no sistema produtivo e a decorrente redução no desenvolvimento da riqueza nacional. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

Cairo Júnior (2002, p. 58) relata que:

Além disso, a segurança é um direito fundamental, garantido, inclusive, pela atual carta Magna (art. 5º caput). Assim, sob o ponto de vista humanitário, a preocupação primeira do patrão deve ser com a segurança daqueles que estão sob seu poder de direção.

Ocorrendo o acidente de trabalho o efeito direto e principal para o empregador será a ausência de um trabalhador no seu quadro de funcionários, influenciando diretamente na sua produção, o empregador terá que admitir um funcionário temporário, geralmente que não tem a mesma qualificação do trabalhador acidentado ou terá que prolongar a jornada de trabalho de outros colaboradores, tendo que pagar horas extras implicando diretamente no seu setor financeiro. O autor relata também que além desses importunos nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador o empregador deverá arcar com o pagamento do salário nesse período. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

De acordo com Cairo Júnior (2002) não há dúvidas que o maior prejudicado com o acidente de trabalho é o trabalhador acidentado.

2.4 PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES

Os trabalhadores recebem um seguro por acidente de trabalho, após a solicitação ser feita o prazo é de 3 a 7 dias para o recebimento desse benefício e ele pode ser classificado em 6 tipos de pagamentos aos trabalhadores acidentados ou familiares são eles: Incapacidade parcial temporária, Incapacidade total temporária, Incapacidade parcial permanente, Incapacidade total permanente, benefícios aos sobreviventes e benefícios de reabilitação profissional. (LADOU; HARRISON, 2016)

A incapacidade parcial temporária (IPT) é caracterizada pelo fato do trabalhador ter sofrido uma lesão que não o permita executar o seu trabalho habitual, mas que seja possível exercer outro tipo de função com alguns tipos de limitações e restrições. Os autores explicam que em alguns casos as empresas podem se recusar a receber o empregado nessas condições, só aceitam que o trabalhador volte a exercer sua função quando é totalmente liberado pelo médico, nesses casos o trabalhador recebera a indenização por incapacidade total temporária. (LADOU; HARRISON, 2016)

Na incapacidade total temporária a maioria dos trabalhadores que recebem esse benefício se recuperam com o tratamento ao longo do tempo, esse benefício e pago durante o período de recuperação com média no valor que o trabalhador ganha, pode ser que demore algum tempo até receber esse benefício, mas o pagamento é retroativo nos casos que o trabalhador for hospitalizado ou não poder trabalhar durante um determinado período. (LADOU; HARRISON, 2016)

Na Incapacidade parcial permanente (IPP) o trabalhador não consegue entrar no mercado de trabalho por um problema de saúde ocupacional, que nesse caso são as lesões que causam danos permanentes a alguma parte do corpo, esses trabalhadores são indenizados através de um programa que contém uma lista de lesões e doenças ocupacionais reconhecidas e especificadas nos estatutos de indenização por acidente de trabalho e são traduzidas em percentuais das perdas corporais. (LADOU; HARRISON, 2016).

“Por exemplo 100% da perda de um braço dão ao trabalhador o direito a 500 semanas de benefício, enquanto 50% da perda de um braço dão-lhe o direito a 250 semanas”. (LADOU; HARRISON 2016).

Nos casos de incapacidade parcial e permanente é apurado em perícia médica um percentual do seu grau de incapacitação. Assim se o grau de incapacitação parcial e permanente é de 20% o benefício continuado e vitalício que será pago mensalmente pelo empregador vai ser 20% do valor do salário total recebido pelo empregado no dia do acidente. (MORAES, 2013)

A incapacidade total permanente abrange aqueles trabalhadores que por motivo de alguma lesão ou doença ocupacional nunca mais poderão voltar a trabalhar, pois não tem nenhuma chance de recuperação mesmo fazendo os tratamentos necessários, alguns estados podem limitar o tempo de duração para esse tipo de indenização, já outros podem estender esse benefício para o resto da vida do trabalhador acidentado. (LADOU; HARRISON, 2016)

As pessoas que eram dependentes dos empregados que faleceram no exercício da sua função, tem direito de receber o benefício ao sobrevivente com base na indenização por acidente de trabalho, o

método desse pagamento vai variar dependendo de cada estado, porém todos pagam esse benefício, em alguns estados é reembolsado até as despesas com o funeral. (LADOU; HARRISON, 2016)

As doenças ocupacionais são responsáveis por mais mortes que as lesões ocupacionais. No entanto muitas doenças que provavelmente estejam associadas às exposições ocupacionais não chegam a ser reconhecidas pelos trabalhadores e suas famílias ou pelo médico responsável pelo tratamento, ou são objetos de litígio pela companhia seguradora ou pelo empregador. (LADOU; HARRISON, 2016)

O benefício de reabilitação se refere à orientação vocacional e psicológica ou a uma assistência para ajudar esse trabalhador a voltar para o mercado de trabalho em empregos adequados e com boa remuneração. (LADOU; HARRISON, 2016)

2.5 ESTATÍSTICAS

Conforme Cairo Júnior (2002) o Brasil foi considerado o país com maior número de acidentes de trabalho na década de 70, ganhando o triste título de campeão mundial de acidentes de trabalho.

Gráfico 1 - Quantidade de acidentes e Quantidade de doenças

Fonte: Autores (2018)

Houve uma declinação acentuada no número de acidentes, que de 926.353 em 1.988, passou para 319.617 no ano de 1.999. Em contrapartida o número de doenças ocupacionais aumentou de 5.025 em 1.988 para 30.489 em 1.998. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

Cairo Júnior (2002) explica que a diminuição no número de acidentes pode ser atribuída ao fato nomeado de subnotificação, ou seja, ausência de notificação por parte dos empregadores de um determinado número de acidentes de trabalho, muitas vezes em consequência de um contrato de trabalho informal, para evitar que o trabalhador aproveite a estabilidade prevista pelo art.118 da Lei nº 8.213/91, devido ao pouco tempo de afastamento ou até mesmo quando não existe interrupção da tarefa.

E das doenças ocupacionais seria a adoção de novos critérios de diagnóstico de algumas doenças do

trabalho e trabalhadores que anteriormente eram diagnosticados com doenças comuns sem relação com as suas atividades. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

Cairo Júnior (2002, p.58) relata que:

O ministério da previdência Social publicava até o ano de 1995 o Boletim Estatístico sobre Acidentes de Trabalho (BEAT), confeccionado com base nos dados extraídos da Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT), representando assim, um indicador de ocorrência de acidentes do trabalho no Brasil

A partir de 1996 o INSS parou de publicar o BEAT, começando a coletar os dados diretamente do seu banco de dados informatizado. O autor cita que os BEATs e o banco de dados da Previdência não tem tanta credibilidade pelo fato da existência de subnotificações, mesmo havendo normas prevendo a punição ao empregador que não emite a CAT, não existe qualquer tipo de fiscalização por parte do órgão competente. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

2.6 TRABALHO PREVENTIVO DOS ÓRGÃOS ESTATAIS

A prevenção dos acidentes de trabalho é um interesse de todos, ao trabalhador para não se tornar um mutilado ou por qualquer outro motivo ver diminuída ou eliminada sua capacidade de exercer sua função e para o empregador para não ser responsabilizado civil e penalmente pelas consequências do acidente e também para não ver comprometido seu rendimento e sua margem de lucro. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

A preocupação do Estado com a prevenção é justificada, pois o Estado é o responsável direto pelo pagamento das indenizações acidentárias e também pela recuperação da capacidade de trabalho do funcionário que foi vítima do acidente, se essa recuperação for possível. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

Cairo Júnior (2002, p. 64) relata que: “O grande número de acidentes de trabalho atinge ainda todo o sistema produtivo. Com o conseqüente reflexo no desenvolvimento da riqueza nacional, afetando diretamente o Produto Interno Bruto (PIB) do país”.

A prevenção dos acidentes em nível estatal é executada pelos órgãos de coordenação, orientação, controle e supervisão das atividades ligadas à segurança e a medicina do trabalho e também exercida na fiscalização do cumprimento das obrigações legais. (CAIRO JÚNIOR, 2002).

O maior interessado em instituir e estimular a adoção de medidas preventivas seria o segurado obrigatório- INSS- pois assim reduziria muito as despesas com pagamento das indenizações e com a recuperação das vítimas dos acidentes, no entanto isso não ocorre, o INSS se limita em certificar ou não a existência de uma incapacidade para o trabalho, com a conseqüente concessão do benefício respectivo e o Ministério do Trabalho e Emprego se preocupa apenas em diminuir ou neutralizar as fontes de risco a que os colaboradores encontram-se expostos, mesmo assim de forma precária. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia usada na presente pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica, além de pesquisa de campo qualitativa, utilizando questionário com perguntas mistas feito com 4 colaboradores de uma grande empresa localizada em São Sebastião que atua na área da construção civil. A empresa conta com a colaboração de 26.343 funcionários, dos 4 colaboradores entrevistados 2 ainda trabalham na empresa e 2 não fazem mais parte do quadro de funcionários. Apesar do número de entrevistados ser ínfimo com relação ao número de funcionários, o objetivo é observar se o ponto de vista de quem é funcionário e de quem já foi se distingue, os colaboradores não autorizaram a publicação de seus nomes no presente artigo, 1º e 2º entrevistados ainda trabalham na empresa e 3º e 4 entrevistados já não fazem mais parte do quadro de funcionários.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A entrevista foi composta por 5 questões, com relação a 1º questão foi abordado se a empresa fornece EPI (Equipamento de Proteção Individual), os 4 funcionários responderam que sim.

Gráfico 2 - Fornecimento de EPI

Fonte: Autores (2018)

Os 4 funcionários responderam que sim que a empresa fornece todos os EPIs necessários.

Algumas atitudes simples podem ser feitas para a redução dos números de acidentes como, por exemplo, a empresa pode fornecer para todos os seus funcionários os equipamentos de proteção individual (EPI) e seus funcionários terem a consciência de usa-los adequadamente, essa é uma medida simples, mas que pode evitar vários acidentes. (MACEDO, 2012)

A 2º questão foi se o funcionário já sofreu ou conhece alguém que já sofreu algum acidente na empresa, o 1º entrevistado respondeu que sim, que o acidente foi quando estava passando e ligaram uma máquina na hora errada, a calça dele acabou enganchando na hélice da máquina puxando a perna dele para dentro, se ele não estivesse com a bota adequada teria perdido a perna e relatou também que teve um colega de trabalho que levou um choque e foi grave.

Já os outros funcionários responderam que não sofreram nenhum acidente, mas que conhecem pessoas que já sofreram, o 2º entrevistado relatou que teve um caso em que foi detonada a explosão de um túnel com um rapaz lá dentro, ele afirma que foi um erro da empresa por que não era para esse rapaz detonar e sim uma empresa terceirizada responsável pela explosão, o 3º entrevistado respondeu que um amigo sofreu um acidente grave e perdeu alguns dedos da mão e o 4º entrevistado relatou que teve um funcionário que estava em cima de uma estrutura e o alçapão estava aberto e ele não viu e caiu de uma altura de 3 metros e teve vários ferimentos.

Nesses depoimentos fica evidente a importância do uso adequado dos EPIs e da atenção dos funcionários na realização de sua função, se o 1º entrevistado não tivesse utilizando a bota adequada a gravidade do seu acidente seria muito maior, na resposta do 2º entrevistado fica claro a imprudência da empresa ao colocar o funcionário para explodir o túnel sendo que essa explosão seria reponsabilidade de uma empresa terceirizada, já no depoimento do 4º entrevistado se o funcionário mencionado tivesse mais atento ele teria visto que o alçapão estava aberto e poderia ter evitado a sua queda.

Gráfico 3 - Acidentes na empresa

Fonte: Autores (2018)

Todos os funcionários relataram que sim que sofreu um acidente ou conhece alguém que já sofreu.

Cairo Júnior (2002, p. 64) relata que: “O grande número de acidentes de trabalho atinge ainda todo o sistema produtivo. Com o conseqüente reflexo no desenvolvimento da riqueza nacional, afetando

diretamente o Produto Interno Bruto (PIB) do país”.

Na 3º questão foi perguntado que mudanças o funcionário faria para melhorar a segurança da empresa, para o 1º entrevistado a mudança necessária seria trocar os aparelhos de EPI que já estão velhos, fazer mais manutenções nos equipamentos e o trabalhador ter mais atenção na realização das suas tarefas, já para o 2º entrevistado a mudança seria uma maior fiscalização do técnico de segurança do trabalho, na opinião dele não seriam necessárias muitas mudanças, basta cada funcionário obedecer às regras de segurança, para o 3º entrevistado é importante implantar um sistema de palestra de conscientização da vida no local de trabalho e para melhorar mais ainda a empresa poderia aplicar o sistema QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e para o 4º entrevistado seria necessário colocar EPI mais reforçados e ter uma qualificação com os funcionários para o uso adequado desse EPI.

Nesses depoimentos foram mencionados alguns procedimentos que se forem colocados em prática pode diminuir relativamente o número de acidentes da empresa, como: a distribuição de EPIs de boa qualidade, uma fiscalização constante do técnico de segurança do trabalho, palestras de conscientização e uma boa qualificação de como utilizar os EPIs adequadamente.

A prevenção dos acidentes do trabalho, em nível estatal, é exercida por meio de órgãos de coordenação, orientação, controle e supervisão das atividades ligadas à segurança e a medicina do trabalho, bem como na fiscalização do cumprimento das obrigações legais respectivas. (CAIRO JÚNIOR, 2002, p.64)

A 4º questão foi se já teve algum acidente na empresa que levou o funcionário a óbito, o 1º entrevistado respondeu que sim, um atropelamento um encarregado pegou o ônibus porque o motorista responsável não estava no momento e acabou atropelando um funcionário que veio a falecer, o 2º entrevistado também respondeu que sim que foi um atropelamento, a resposta do 3º entrevistado foi que durante o período que ele trabalhou na empresa não ocorreu nenhum acidente com óbito e o 4º entrevistado respondeu que no setor que ele trabalhava não. No depoimento do 1º entrevistado nota-se um grande erro do encarregado que pegou o ônibus sendo que não era sua função e em consequência da sua imprudência uma pessoa acabou perdendo a vida.

Gráfico 4 - Acidentes com falecimento

Fonte: Autores (2018)

Nessa questão tivemos respostas diferentes, os entrevistados 1 e 2 que ainda trabalham na empresa responderam que sim que já ocorreu acidentes onde os trabalhadores vieram a falecer, já os entrevistados 3 e 4 responderam que não tiveram conhecimento de nenhum acidente com óbito durante o período em que estavam na empresa.

As pessoas que eram dependentes dos empregados que faleceram no exercício da sua função, tem direito de receber o benefício ao sobrevivente com base na indenização por acidente de trabalho, o método desse pagamento vai variar dependendo de cada estado, porém todos pagam esse benefício, em alguns estados é reembolsado até as despesas com o funeral. (LADOU; HARRISON, 2016)

A 5ª questão foi se quando ocorre algum acidente de trabalho a empresa toma os procedimentos necessários como acionar o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), chamar o SAMU, entre outros, o 1º entrevistado respondeu que nem todos os acidentes eles acionam a CAT, alguns que se machucam com uma pedra que cai na mão ou se machucam com alguma ferramenta, eles deixam o trabalhador na empresa e o funcionário fica deslocado da função sem fazer nada, ele afirma que o certo seria o funcionário ficar em casa tendo repouso e com a CAT acionada, o 2º entrevistado respondeu que sim, a CAT é acionada, chamam o SAMU e prestam todos os procedimentos necessários para o atendimento rápido do acidentado, depois reúnem a equipe e fazem simulação do acidente, para saber onde foi o erro que levou o acidente, se foi falta de atenção do funcionário ou se ele estava sem os devidos equipamentos de segurança, o 3º entrevistado relatou que quando ocorre algum acidente grave ou não a empresa tem sua própria equipe com ambulância e funcionários capacitados para prestar os primeiros socorros, depois é levado para o hospital e em seguida é acionada a CAT, e o 4º entrevistado mencionou que eles têm uma empresa terceirizada com ambulância e técnicos capacitados para fazer os primeiros socorros.

Segundo Macedo (2012) a obrigação da empresa nesses casos é de fazer a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) até o primeiro dia útil após o acidente.

Com a realização dessa entrevista pode-se observar que existe uma grande necessidade desse tema ser abordado nas empresas, fazendo palestras e treinamentos para os funcionários perceberem a importância da utilização correta dos EPIs e como é importante ter muita atenção na realização de sua função para evitar os acidentes.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como são os procedimentos de uma empresa quando ocorre algum acidente de trabalho, quais acidentes são considerados acidentes de trabalho e quais são os direitos do trabalhador quando ocorre esse tipo de acidente.

Pode-se observar na entrevista realizada que em todas as respostas da 2ª questão ou o funcionário sofreu ou conhece alguém que já sofreu algum tipo de acidente na empresa, um deles com maior gravidade pois o colaborador veio a falecer, assim fica clara a importância da discussão desse tema nas empresas.

Nota-se nos depoimentos da 5ª questão a agilidade e a competência da empresa quando algum acidente ocorre. Como citado pelo 3º e 4º entrevistados a empresa possui sua própria equipe de primeiros socorros para fazer os procedimentos necessários antes de serem levados para o hospital, toda essa estrutura é muito importante, mas devemos ressaltar que melhor do que socorrer na hora do acidente é evitar que eles ocorram.

Para melhorar esse resultado as empresas precisam investir mais em equipamentos de segurança de boa qualidade e também investir em cursos de conscientização sobre o assunto, pois alguns acidentes observados na entrevista ocorreram por falta de atenção do funcionário.

REFERÊNCIAS

- CAIRO JÚNIOR, J. **O acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil do empregador**. Recife: Faculdade de direito do Recife, 2002.
- LADOU, J.; HARRISON, R. **CURRENT Medicina Ocupacional e Ambiental: Diagnóstico e Tratamento**. 5.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- LEMOS, M. G. de. **Descaracterização dos acidentes de trabalho**. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2011.
- MACEDO, R. B. **Segurança, Saúde, Higiene e Medicina do trabalho**. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2012.
- MONTEIRO, A.L.BERTAGNI, R.F de S. **Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais**. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
- MOARES, G. **Legislação de segurança e saúde no trabalho: Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego**.

[https://books.google.com.br/books?id= Mo9pnYcLxYC&pg=PA21&dq=Seguran%C3%A7a,+Sa%C3%Bade,+Higiene+e+Medicina+do+trabalho.&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiD0uaP1c_dAhVCDpAKHT9_AwIQ6AEIMTAC#v=onepage&q=Seguran%C3%A7a%2C%20Sa%C3%Bade%2C%20Higiene%20e%20Medicina%20do%20trabalho.&f=false](https://books.google.com.br/books?id=Mo9pnYcLxYC&pg=PA21&dq=Seguran%C3%A7a,+Sa%C3%Bade,+Higiene+e+Medicina+do+trabalho.&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiD0uaP1c_dAhVCDpAKHT9_AwIQ6AEIMTAC#v=onepage&q=Seguran%C3%A7a%2C%20Sa%C3%Bade%2C%20Higiene%20e%20Medicina%20do%20trabalho.&f=false) Acesso em 19 set 2018.

TORTORELLO, J.M. **Acidente de Trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2014.